

8. Маслов А. *Архитектура старого Луцка*. – Львів: Простіта, 1939. – 93 с.
9. Санжаров Л. *Луцк. Історико-архітектурний нарис*. – К.: Будівельник, 1972. – 340 с.

А. П. Березкин (Київ)

СОВРЕМЕННЫЕ ФОТОГРАММЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В МУЗЕЙНО-ОХРАННОЙ ПРАКТИКЕ И ИССЛЕДОВАНИИ ПАМЯТНИКОВ ЦЕРКОВНОЙ АРХИТЕКТУРЫ

Дошедшие до нас архитектурные церковные памятники Украины составляют золотой фонд материальной культуры человечества.

Вместе с тем, ни для кого не секрет, что большая часть из них пребывает в не удовлетворительном материальном состоянии. Часть храмов и зданий разрушается из-за неправильной эксплуатации или намеренных попыток переделать существующий ансамбль под индивидуальное видение какого-либо деятеля от архитектуры. Из-за этого наносится непоправимый ущерб культуре. Именно поэтому сегодня актуальной стала проблема наиболее точного изучения памятников церковной архитектуры с целью их сохранения для будущих поколений.

Для решения задачи изучения памятников архитектуры и реставрации требуется наличие достоверных их изображений. Эффективнейший метод получения архитектурно-инженерных измерений – это фотограмметрия. Новый этап в развитии фотограмметрии начался совсем недавно, и связан с широким распространением персональных компьютеров и программного обеспечения к ним. В области фотограмметрии произошла просто революция. То, на что раньше опытный специалист затрачивал не один день, теперь выполняется простым нажатием нескольких клавиш на клавиатуре персонального компьютера. Персональный компьютер в комплексе с фотоаппаратом превращается в рядовую настольную фотограмметрическую станцию, которая позволяет решать целый ряд задач не только специфических для фотограмметрии, но и в примыкающих к ним областях, и представляющих значительный интерес в исследовательской и реставрационной практике особенно при изучении памятников церковной архитектуры.

Задача на первом этапе: закрепление и последующее воспроизведение с максимальной точностью всех существенных характеристик изучаемого архитектурного объекта, а также признаков, индивидуализирующих его. Стереοфотограмметрическая съемка позволяет зафиксировать и в последующем воспроизвести характеристики и признаки исследуемого объекта в трёхмерной системе координат. На основе результатов фотосъемки, используя программное обеспечение в виде пакета графических программ и программ, построенных на базе ядра CAD (сокр. от англ. computer-aided design автоматизированное проектирование), строится пространственно-объёмная модель исследуемого объекта. Таким образом, настольная фотограмметрическая станция выступает как средство построения 3-D модели предмета. Преимущество стереοфотограмметрии по сравнению с традиционной фотосъемкой реализуется в том, что мы не только получаем представление о пространственном расположении индивидуальных признаков, но и имеем возможность, точно измерить их. Эта же функция идеально подходит к современной концепции виртуального электронного музея. Созданная в ходе исследовательской и реставрационной работы инструментально точная трёхмерная модель любого экспоната (например, крест, икона, потир) или здания церкви, может представлять собой законченный выставочный объект такого музея.

В последние годы современное математическое обеспечение и широкое распространение персональных компьютеров создало твердый фундамент под идеями широкого применения в фотограмметрии 35-миллиметровых фотокамер либо цифровых аппаратов, что придает повышенную оперативность и мобильность во время выполнения архитектурно-инженерных работ, которые в основном сводятся к обходу церковно-архитектурного объекта и его фотографированию в процессе обхода. На основе результатов фотосъемки, используя программное обеспечение,

строится виртуальная пространственно-объемная модель измеряемого объекта.

Одним из перспективных направлений применения достижений современной фотограмметрии – это отслеживание деформаций и трещин в церковных сооружениях. Оперативность получения результатов делают это направление особенно важным. С конца 2002г. в экспериментальной лаборатории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника началось опытное освоение методики работы со стереофотограмметрической системой. Так, в частности, моделировалась ситуация экспертной оценки диагностических характеристик раскола несущей стены архитектурного сооружения. В ходе работы была построена модель трещины несущей стены с нанесёнными на неё реперными и измеряемыми точками. Деформации на модели задавались с помощью микрометрического устройства перемещения с чётко фиксированной заданной величиной смещений. Затем, модель трещины фотографировалась. Экспериментальная съёмка велась с различным масштабом, с изменяемыми базами и с различной конвергенцией оптических осей объективов. После обработки полученных снимков, информация в цифровом виде была занесена в компьютер. Вычисленные пространственные координаты точек были занесены в базу данных фотограмметрической системы. Имея цифровые значения координат точек, мы фиксировали пространственное смещение, изменение положения элементов несущих конструкций модели. По изменению цифровых значений координат точек можно судить о процессах, протекающих в конструкциях модели или памятника архитектуры.

На данном этапе в экспериментальной лаборатории Киево-Печерского заповедника проводится разработка и исследование методики построения профилограммы трещины. Суть метода в том, что на измеряемый объект накладывается виртуальный световой растровая сетка. Эта методика с применением технологий фотограмметрии позволяет построить цифровую модель поверхности выбранного участка трещины и её профилограмму.

При проведении опытно - экспериментальных работ использовалось обычное фотооборудование: фотоаппарат класса Киев-19 с набором объективов. На основе проведенных экспериментов было установлено, что длиннофокусный объектив с фокусным расстоянием 1000 мм решает приблизительно 90% задач, которые даже теоретически могут возникнуть при измерении трещин на памятниках Киево-Печерского заповедника. Объективы с подобными параметрами серийно выпускаются промышленностью. Для решения более сложных и единичных задач возможно построение любого сверх длиннофокусного объектива на основе оптической скамьи и комбинации стандартных объективов. Всё перечисленное оборудование также серийно выпускается промышленностью. Перед фотограмметрической съёмкой производится калибровка камеры с выбранными объективами на предмет определения децентрализации объектива, уточнения фокусного расстояния, и определения величин дисторсии. Калибровка заключается в фотографировании тестового объекта с жестко заданными геометрическими параметрами. Далее в тело камеры, फिल्मый канал, жестко встраиваются элементы внутреннего ориентирования снимков, которые необходимы для повышения точности и внутренней привязки при построении трехмерного изображения. После получения фотоизображения, оно преобразуется в цифровой формат и заносится в память персонального компьютера. Далее на экране дисплея определяются по заданному алгоритму характерные точки изображения и маркируют их. После вычисления пространственных координат точек происходит триангуляционное построение плоскостей поверхностей трехмерной виртуальной модели. На этом построение каркасной, математически точной модели завершено. Для визуализации по разбитым плоскостям объект обтягивается фото текстурой. И на этом построение полноценной 3-D – модели заканчивается. При необходимости полученная каркасная модель объекта выводится на печатающее устройство в виде чертежа любой сложности либо поясняющего полутонного рисунка.

Таким образом, исследовательские работы, проводимые в экспериментальной лаборатории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, позволяют добиться тех результатов, которые могут широко использоваться в системе охраны памятников церковной архитектуры практически в любом уголке Украины.

С их допомогою, можливо, не тільки изучать нинішнєє состояние любого храма или другого религиозного назначения, но и восстанавлювать утраченныє в прошлом архитектурныє элементы.

1. Лобанов А.Н. Аналитическая фотограмметрия. — М.: Недра, — 1972.
2. Лобанов А.П. Овсянников Р.П. Дубиновский В.К. и др. Фототриангуляция с применением электронной цифровой вычислительной машины. — М.: Недра 1975.
3. Левчук Г.П. Зайцев А.К. Инженерная геодезия. Итоги науки и техники. — М: ВИНТИ. — 1974.
4. Панкратьев Ю.Н. Пузанов Б.С. Сердюков В.М. Инженерная фотограмметрия. — Львов: ЛГУ. — 1964.
5. Пухов В.Д. Заитов И.Р. Метод симультанной стереофотограмметрии для изучения размеров и формы тела. — Вопросы антропологии: МГУ. — Вып.35. — 1970.
6. Геодезия и картография. — 1998-2003.
7. Годовой отчет экспериментальной лаборатории НКПИКЗ. — 2003.
8. Годовой отчет экспериментальной лаборатории НКПИКЗ. — 2004.

О.В.Дьякова (Харків)

ОЗЕРЯНСЬКА ІКОНА БОЖОЇ МАТЕРІ – ПРАВОСЛАВНА СЯТИНЯ ХАРКОВА

Духовне відродження тісно пов'язане із релігійними постулатами. З давніх часів у скрутний час люди йшли до храмів, сподіваючись на чудо. І часто звертали увагу на те, що деякі православні ікони зціляли душу і тіло. До таких ікон зверталось все більше і більше людей, вважаючи їх святими.

Серед православних святинь таких ікон відомо дуже багато. На території Слобідської України, центром якої є Харків, вже з XVII ст. відомі ікони Божої Матері: Озерянська, Охтирська, Каплунівська, Височинівська та Пісчана. У наступні часи з'явилися й інші чудотворні ікони: Спасителя у с. Мала Чернетчина Сумського повіту, Святителя Миколая у кафедральному соборі та у Миколаївській церкві м. Лебедина (зараз Сумська область), святої мучениці Параскеви у П'ятиницькій церкві с. Бережок Лебединського повіту та інші [1, 155 - 156].

Для Харкова найбільшою святинею вважається Озерянська ікона Божої Матері. Мета даної статті висвітлити історію існування ікони від часу її знаходження у XVII ст. до часу зникнення у XX ст.

Озерянській іконі Божої Матері присвячена певна кількість наукової та краєзнавчої літератури. Перші згадки про неї зафіксовані архієпископом Філаретом (Гумилевським) у його «Историко-статистическом описании Харьковской епархии», де надаються відомості про створення слобідських населених пунктів та місцевих храмів і монастирів [2]. У 1879 і 1892 роках вийшли книги відповідно Г.І. Кулжинського [3] та А.Ф. Ковалевського [4], у яких висвітлюються історія появи ікони, її чудодійства, хресні ходи із іконою від Курязького монастиря до Харкова. На початку XX ст. до історії існування ікони Божої Матері звертались поважні українські вчені, що жили в Харкові. Серед них Є. Редін, знаменитий мистецтвознавець [5] та Д.І. Багалій, визначний історик, разом із своїм колегою Д.П. Міллером [6]. Коли була встановлена радянська влада і розпочався активний наступ атеїзму в Радянському Союзі публікації на релігійні теми носили лише загальний характер і дані про Озерянську ікону Божої Матері не публікувались. Лише із здобуттям Україною незалежності виникла потреба у відновленні пам'яті про призабуту святиню Слобідського краю. Побачили світ дві публікації з даної проблеми. Це кандидатська дисертація священника Михайла Матвєєнка, присвячена історії Харківської єпархії [1], де надаються деякі відомості довідкового характеру, та спеціальна розвідка краєзнавця Т.М. Безрукової [7]. Цінність названих робіт полягає у тому, що в них розповідається про долю ікони та побудованих на її честь храмів у XX ст.

Фахівці, що бачили образ, вважають, що Озерянська ікона Божої Матері – це

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

ПРАВОСЛАВ'Я
◆
НАУКА
◆
СУСПІЛЬСТВО:
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

◆
*Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції*

Черкаси — 2004

ББК 86.372

УДК 281.9

Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії:
Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції
/ За ред. В.В. Масненка. — Черкаси: ЧНУ, 2004. — 168 с.

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виголошених на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методології дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української ментальності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

Для широкого кола фахівців гуманітарного профілю, викладачів, аспірантів, студентів.

Рекомендовано до друку Президією осередку НТШ у Черкасах 30.04.2004 р.

Редагування матеріалів:

В.В. Масненко
В.В. Ластовський
Ю.П. Присяжнюк
С.В. Корновенко
Н.І. Бойко
С.Ю. Кулінська
О.О. Драч
А.І. Темченко
К.В. Івангородський

Видання здійснено за сприяння Наукового товариства істориків-аграрників

ISBN 966-7986-80-2

ЗМІСТ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

<i>А.І.Кузьмінський.</i> Система освіти як можливий світоглядний синтез науки і релігії: сучасний український контекст	3
<i>Єпископ Іоанн.</i> Методологія дослідження історії Православної церкви	10
<i>А.М.Колодний.</i> Нинішній стан православ'я України як вияв його історії	13
<i>В.О.Пащенко.</i> Більшовицька держава і Православна церква: війна замість діалогу ...	16
<i>В.В.Масненко.</i> Православ'я в межах національної парадигми української історії	19

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВ'Я НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

<i>І.В.Папаяні.</i> Язичництво Київської Русі і християнство: етнорелігійний дискурс	22
<i>М.Новосад.</i> В якому храмі хрестився св. князь Володимир?	23
<i>К.В.Івангородський.</i> Становище Православної церкви в південних старостах Київського воєводства в другій половині XVI – першій половині XVII ст.	27
<i>А.Г.Морозов.</i> Благодійна культурно-освітня діяльність українського православного духовенства і козацтва (XVI – перша половина XVIII ст.)	30
<i>Ю.В.Коптюх.</i> Місіонерська діяльність українського православного кліру серед російський старовірів (кінець XVIII - перша половина XIX ст.)	32
<i>Н.О.Попова.</i> Православна церква та процес українського націотворення в третій чверті XIX ст.	36
<i>Т.В.Нагорна.</i> Проблема чисельності послідовників церковної православної опозиції в українських губерніях XIX ст. (на прикладі духовного християнства) ...	38
<i>І.А.Фареній.</i> Православне духовенство в кооперативному русі початку XX ст.	40
<i>Л.І.Шаповал.</i> Православна церква в орбіті суспільно-політичної боротьби початку XX ст. на українських землях	42
<i>О.В.Ткачук.</i> Створення українських автокефальних православних парафій у м. Києві в 1919 р.	45
<i>А.М.Кирдон.</i> Антирелігійна комісія 1920-х рр. в Україні	47
<i>Л.Л.Бабенко.</i> Ліквідаційні комісії в системі антирелігійної боротьби більшовицької держави на початку 1920-х рр.	50
<i>Я.Б.Турчин.</i> С.Шелухін про роль Української православної автокефальної церкви в державотворчих процесах	52
<i>Г.В.Лаврик.</i> Кримінальний кодекс УСРР 1927 р. про відповідальність за злочини у церковно-релігійній сфері	54
<i>Н.Д.Братко.</i> Процес утворення автокефальних парафій в першій половині 1920-х рр.	57
<i>В.В.Шнира.</i> Взаємовідносини УАПЦ і радянської влади в 1921 – 1930 рр.	59
<i>І.І.Поїздник.</i> Унійні акції 1920-40-х рр. як чинник міжконфесійних відносин	62
<i>А.М.Шведь.</i> Проблема забезпечення православних громад України будівельними матеріалами у середині 1950-х рр.	63
<i>о.В.Зінько, о.М.Коваль, О.В.Огірко, В.Т.Андрушко.</i> Церква і сучасне українське суспільство	65
<i>О.В.Андриєнко.</i> Православні цінності та українське суспільство: горизонти очікувань	69
<i>О.П.Масюк.</i> Роль патерналізму у розвитку православ'я у сучасній Україні	71
<i>В.В.Афанасьева.</i> Православні цінності та парламентські вибори в Україні 1998 р. ...	73
<i>В.В.Масненко, М.П.Сиволап.</i> Огляд релігійно-конфесійних уподобань жителів Центральної України (за даними соціологічних опитувань 1999-2002 рр.)	75
<i>С.О.Стасенко.</i> Православ'я та культурні виклики епохи	79
<i>О.О.Волминець.</i> Об'єднання церков в Україні в контексті світових екуменічних ініціатив	81

ІСТОРИОГРАФІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>О.Б.Прокоп'юк.</i> Проблеми дослідження системи управління Київської митрополії у 1721–1786 рр. у світлі історіографії, джерельної бази та методологічних засад	84
<i>Н.В.Кукса.</i> Православні церкви Чигиринщини у візитації 1726 р.	86
<i>В.В.Ластовський.</i> Ігумен М.Значко-Яворський: проблема оцінки в історіографії	88

<i>Н.І.Гуля.</i> Ідейно-релігійна роль М. Значко-Яворського в подіях Коліївщини: історіографічний аспект.....	90
<i>С.О.Голдіна.</i> Старообрядництво Чернігівщини на сторінках часопису “Миссионерское Обозрение” (кінець XIX – початок XX ст.).....	93
<i>Ю.А.Титаренко.</i> Особливий погляд В'ячеслава Заїкіна на демократичний устрій Православної церкви за часів Петра Могили.....	95
<i>С.В.Корновенко.</i> Вивчення історії православ'я на сторінках “Українського Селянина”.....	97

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ, СВЯТИНЬ, ПОДВИЖНИКІВ

<i>А.І.Темченко.</i> Соборна Свято-Миколаївська церква у Черкасах.....	100
<i>О.В.Гуля.</i> Витоки внутрішнього устаткування храму св. пр. Іллі у Суботіві.....	101
<i>А.І.Перепелиця.</i> З історії Хрестовоздвиженської соборної церкви міста Чигирина (початок XIX – середина XX ст.).....	104
<i>Л.О.Абашина.</i> Медведівська православна церква Успіння Пресвятої Богородиці: минуле і сьогодення.....	107
<i>І.В.Чепурна.</i> Свято-Троїцька церква Мотронинського монастиря: історія відродження.....	108
<i>О.А.Пашковський.</i> Господарська, освітня та благодійницька діяльність Жаботинського Свято-Онуфрійського чоловічого монастиря.....	111
<i>О.П.Волощук.</i> Соборна церква Іоана Богослова в Луцьку (XII-XVIII ст.) – втрачена пам'ятка Волині.....	113
<i>О.В.Разиграєв.</i> Покровська церква міста Луцька в контексті міжконфесійних відносин в Україні XV–XVII ст.....	116
<i>А.Н.Березкин.</i> Современные фотограмметрические методы в музейно-охранной практике и исследовании памятников церковной архитектуры.....	118
<i>О.В.Дьякова.</i> Озерянська ікона Божої Матері – православна святиня Харкова.....	120
<i>Т.В.Онїпко.</i> Раїна Вишневецька – фундаторка монастирів Полтавщини.....	122
<i>О.Г.Попов, О.П.Коваленко, В.Ф.Войно-Ясенецький</i> – вчений та архієпископ (Владика Лука).....	124

ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНІСТЬ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ

<i>Ю.П.Присяжнюк.</i> Історико-ментальні чинники формування релігійного ідеалу українського селянства Наддніпрянської України в середині - другій половині XIX ст.....	126
<i>В.Е.Лось.</i> Особливості релігійної обрядовості українських селян Правобережної України в контексті міжконфесійних відносин першої половини XIX ст.....	128
<i>Л.Г.Кудрик.</i> Проблема духовного розвитку людини і народу у філософсько-педагогічній спадщині Івана Огієнка.....	130
<i>О.В.Огірко.</i> Східна духовність в контексті української ментальності.....	135
<i>Т.М.Куріна.</i> Благодійницька діяльність родини Симиренків у XIX – на початку XX ст. як християнська цінність.....	137
<i>К.І.Шовкалюк.</i> Вплив духовної музики на розвиток духовності людини.....	139
<i>А.В.Струнілін.</i> Обґрунтування української національної ідеї в працях діячів УАГПЦ.....	141
<i>Г.М.Георгізов.</i> Вплив комуністичної доктрини на трансформацію релігійної свідомості українського селянства періоду НЕПу.....	143

ОСВІТНІ ТА БОГОСЛОВСЬКІ АСПЕКТИ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>А.В.Тищенко.</i> Православна освіта на Русі в X – XII ст.....	145
<i>С.А.Кисіль.</i> Роль православного духовенства в розвитку освіти, культури України в нову добу історії.....	147
<i>О.О.Драч.</i> Православна церква і організація шкільної справи в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.).....	149
<i>І.М.Петренко.</i> Роль благодійництва у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтави наприкінці XIX – на початку XX ст.....	151
<i>С.О.Тищенко.</i> Політика українських урядів в галузі релігійної освіти 1917-1920 рр.....	153
<i>О.Н.Саган.</i> Православне богослов'я: суть і шляхи соціалізації.....	156
<i>О.В.Ніколенко.</i> Принцип фальсифікації та “заперечення” в апофатичному пізнанні.....	160
<i>О.О.Ніколенко.</i> Наукове дослідження молитви: перехрестя православ'я та сучасної медицини.....	163

ISBN 966-7986-80-2

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції

Науковий редактор – *В.В. Масненко*
Відповідальний за випуск – *О.О. Драч*

Комп'ютерне складання – К.В. Івангородський

Здано до набору 30.04.2004. Підписано до друку 12.05.2004.
Формат 60x84¹/₁₆. Гарнітура Times. Ум. друк. арк. 15,0.
Зам. № *576*. Наклад 300 прим.

Віддруковано з оригінал-макету у видавництві "Ант", ПП Чабаненко Ю.А.,
державне реєстраційне свідоцтво ЧС №267 від 06.01.2000 р.
18000, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 39,
тел. (0472) 45-99-84; e-mail: office@2uppost.com

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім.Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виколошених на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методологію дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української національності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

ПРАВОСЛАВ'Я

◆
НАУКА

◆
СУСПІЛЬСТВО:

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

